

Opiskelijan suostumus DigiTala-tutkimukseen

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

DigiTala-hanke 2019-2023 | Suomen Akatemia | Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJAN SUOSTUMUKSET

Minua on pyydetty osallistumaan Suomen Akatemian rahoittamaan DigiTala-tutkimukseen. Olen saanut tarpeeksi tietoa tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, sisällöstä ja aineiston käytöstä, mukaan lukien henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen.

Kun täytän tämän lomakkeen, vahvistan samalla, että olen saanut [tiedotteen tutkimukseen osallistuvalla](#) sekä [tietosuojaselosteen](#) (helsinki.fi/fi/digitala/tietosuoja).

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana keskeyttää osallistuminen. Minun ei tarvitse ilmoittaa syytä keskeyttämiseen eikä siitä aiheudu mitään ikäviä seuraamuksia.

Yhteystietoni

1. Nimi *

Etunimi

Sukunimi

2. Yhteystiedot

Yhteystietojasi ei luovuteta tutkimusprojektin ulkopuolelle ja niitä käytetään vain tutkimukseen liittyvään yhteydenpitoon.

Matkapuhelin

Sähköposti *

3. Koulun nimi *

4. Sukupuoli

- Nainen
- Mies
- Muu
- En halua kertoa

5. Ikä

- 15-21
- 22-26
- 27-60
- yli 60

Suostumukseni

6. Antamiani tietoja saa käyttää DigiTala-tutkimuksessa *

- Annan luvan
- En anna lupaa

7. Tässä tutkimuksessa kerättävää tietoa saa seurantatutkimuksessa yhdistää ylioppilastutkinnon kielikokeiden tuloksiini *

- Annan luvan
- En anna lupaa

8. Syntymäaika

Tarvitaan seurantatutkimukseen: Kirjoita syntymäaikasi (esim. 01.01.2020) tai valitse se kalenterista.

Syntymäaika

9. Minuun saa ottaa yhteyttä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa (palautteen kerääminen & haastattelut) *

- Annan luvan
- En anna lupaa

10. Äänittämäni puhetta saa julkaista tutkimukseen tai opettajien ja arvioijien koulutukseen liittyvissä tarkoituksissa (ilman nimeä / koulua / yhteystietoja) *

- Annan luvan
- En anna lupaa

11. Tutkimuksessa kerätty aineisto voidaan tallentaa pysyvästi kansalliseen Kielipankkiin ja sitä voidaan käyttää myös muussa kielen oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa (nimettömänä, sisältäen puhenäytteet) *

- Annan luvan
- En anna lupaa

Kielitaustani

12. Äidinkieli / äidinkielet

- ruotsi
- suomi
- venäjä
- somali
- viro
- englanti
- arabia
- persia
- kurdi

- kiina
- vietnam
- muu, mikä _____

13. Montako moduulia (ent. kurssia) suomea olet opiskellut lukiossa?

Anna vastaus numerona

14. Minkä oppimäärän mukaan olet opiskellut suomea?

- S2 (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)
- suomi, äidinkielenomainen (mofi)
- suomi, A-oppimäärä (A-finska)
- suomi, B1-oppimäärä (B1-finska)
- suomi, B3-oppimäärä (B3-finska, alkanut lukiossa)
- En tiedä / en ole varma

15. Mitä muita kieliä osaat / olet opiskellut?

- albania
- arabia
- bengali
- dari
- englanti
- espanja
- italia
- kiina
- kurdi
- nepali
- portugali

- puola
- ranska
- romania
- saksa
- somali
- suomi
- thai
- turkki
- ukraina
- unkari
- urdu
- venäjä
- vietnam
- viro
- muu, mikä _____

16. Kommentteja

17.

Kiitoksena osallistumisestani tutkimukseen

- haluan R-kioskin lahjakortin (arvo 10e, lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen)
- en halua lahjaa